

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616-08-039.57

RASULOVA Nodira Alisherovna

Candidate of Medical Sciences, Professor

RASULOV Alisher Sobirovich

Candidate of Medical Sciences, Professor

Samarkand State Medical University

MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN

For citation: Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher. Modified approach to the treatment of rickets in the conditions of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.156-161

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165986>

ANNOTATION

Purpose: to study biochemical indicators of blood for prescribing and correct dosage of vitamin D in rickets.

Materials and methods: 203 children under 1 year of age were under our observation. Serum 25(OH)D levels as well as calcium and phosphorus levels were determined in all children. Results: determination of the level of 25(OH)D₃ in the blood serum of children with rickets showed a low level in 112 (86.1%) of those examined, and a normal level in 18 (13.8%). In 50 children (68.4%) with NTPZ, it was found that the level of 25 (OH) D was low, and in 23 (31.5%) this indicator was at a normal level. The average value of 25(OH)D₃ in the blood serum of children with mild rickets was 15.23±1.32 nmol/l, and the average value was 18.75±2.76 nmol/l. Calcium and phosphorus levels in mild rickets are 2.13±0.03 and 0.96±0.02 mmol/l, respectively, in moderate rickets 1.73±0.02 and 0.77±0.02 mmol/l. The amount of 25(OH)D₃, calcium, and phosphorus in blood serum in children with rickets and NTPZ was 17.4±4.24 nmol/l, 1.96±0.05, and 0.88±0.03 mmol/l. Children had normal levels of Ca and P in the blood (2.48±0.07 and 1.11±0.40 mmol/l, respectively), so they received only vitamin D without taking additional calcium preparations.

Conclusion: For children with rickets, the recommendation of vitamin D preparations in combination with calcium preparations and general strengthening treatment in the form of an individual scheme significantly increased the effectiveness of treatment. At the same time, there was a decrease in the clinical signs of rickets, its residual assortment, signs of spasmophilia, and an increase in the amount of 25 (OH) D₃ in blood serum.

Keywords: rickets, treatment, serum 25(OH)D levels, calcium and phosphorus levels, vitamin D.

RASULOVA Nodira Alisherovna

Tibbiyot fanlar nomzodi, dotsent

RASULOV Alisher Sobirovich

Tibbiyot fanlar nomzodi, dotsent

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA RAXITNI DAVOLASHDA MODIFITSIRLASHGAN YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Maqsad: raxitda vitamin D ni buyurish va to'g'ri dozlash uchun qonning biokimyoviy ko'rsatkichlarini o'rganish.

Material va metodlar: kuzatuvimiz ostida 1 yoshgacha bo'lgan 203 nafar bola bo'ldi. Barcha bolalarda qon zardobida 25(OH)D darajasi, shuningdek kaltsiy va fosfor darajasi aniqlandi.

Olingan natijalar: Raxit bilan og'rigan bolalarning qon zardobida 25(OH)D3 darajasini aniqlash tekshirilganlarning 112 tasida (86,1%) past darajani, 18 tasida (13,8%) normal miqdorini ko'rsatdi. NTPZ bilan og'rigan 50 ta bola (68,4%) da esa 25 (OH) D ning darajasi past ekanligi aniqlandi, 23 tasida (31,5%) esa bu kursatgich normal darajada edi. Engil darajadagi raxit bilan og'rigan bolalarning qon zardobida 25(OH)D3 ning o'rtacha qiymati $15,23 \pm 1,32$ nmol/l, o'rtacha darajada - $18,75 \pm 2,76$ nmol/l ni tashkil etdi. Yengil darajadagi raxitda kaltsiy va fosfor darajasi mos ravishda $2,13 \pm 0,03$ va $0,96 \pm 0,02$ mmol/l, o'rtacha og'irlikdagi raxitda mos ravishda $1,73 \pm 0,02$ va $0,77 \pm 0,02$ mmol/l ni tashkil qildi. Raxit va NTPZ bilan kasallangan bolalarda qon zardobida 25(OH)D3, kaltsiy va fosfor miqdori $17,4 \pm 4,24$ nmol/l, $1,96 \pm 0,05$ va $0,88 \pm 0,03$ mmol/l ni tashkil etdi. Bolalarda qondagi Ca va P ning normal darajasi (mos ravishda $2,48 \pm 0,07$ va $1,11 \pm 0,40$ mmol/l) aniqlangan shuning uchun ular qo'shimcha kaltsiy preparatlarini qabul qilmasdan faqat D vitamini olishdi.

Xulosa: Raxit bilan og'rigan bolalar uchun D vitamini preparatlarini kaltsiy preparatlari va umumiy quvvatlovchi davo bilan birgalikda individual sxema tarzida tavsiya etish davolash samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Shu bilan birga, raxitning klinik belgilarining, uning qoldiq asortlarining, spazmofiliya belgilarining pasayishi va qon zardobida 25 (OH) D3 miqdori ortishi kuzatildi.

Kalit so'zlar: raxit, davolash, qon zardobida 25(OH)D darajasi, kaltsiy va fosfor darajalari, D vitamini.

РАСУЛОВА Нодира Алишеровна

Кандидат медицинских наук, доцент

РАСУЛОВ Алишер Собирович

Кандидат медицинских наук, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАХИТА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

Цель: изучение биохимических показателей крови при рахите для правильного назначения и дозировки витамина Д.

Методы: Под наблюдением находилось 203 ребенка в возрасте до 1 года. У всех детей определяли уровень 25(OH)Д в сыворотке крови, уровень кальция и фосфора.

Полученные результаты: Определение уровня 25(OH)D3 в сыворотке крови детей с рахитом показал у 112 (86,1%) обследованных низкий уровень, у 18 (13,8%) нормальное его содержание. А у детей с ПППНС низкий уровень 25(OH)Д был выявлен у 50 (68,4%), нормальное содержание – 23 (31,5%). Средние значения 25(OH)D3 в сыворотке крови у детей рахитом при легкой степени составило $15,23 \pm 1,32$ нмоль/л, при среднетяжелой степени – $18,75 \pm 2,76$ нмоль/л. Уровень кальция и фосфора при легкой степени рахита составило $2,13 \pm 0,03$ и $0,96 \pm 0,02$ ммоль/л соответственно, при среднетяжелой степени рахита $1,73 \pm 0,02$ и $0,77 \pm 0,02$ ммоль/л, соответственно. У детей с рахитом и ПППНС, уровень 25(OH)D3, кальция и фосфора в сыворотке крови составило $17,4 \pm 4,24$ нмоль/л, $1,96 \pm 0,05$ и $0,88 \pm 0,03$ ммоль/л. Нормальный уровень Ca и P в крови ($2,48 \pm 0,07$ и $1,11 \pm 0,40$ ммоль/л, соответственно) определялся у детей и они получали только витамина D без дополнительного введения препаратов кальция.

Выводы: Предложенная схема индивидуального назначения препаратов витамина D детям с рахитом в комплексе с препаратами кальция и общеукрепляющей терапией позволили существенно повысить эффективность лечения. При этом отмечается уменьшение клинических проявлений рахита, его остаточных явлений, симптомов спазмофилии и увеличение содержания 25(OH)D₃ в сыворотке крови

Ключевые слова: рахит, лечение, уровень 25(OH)D в сыворотке крови, уровень кальция и фосфора, витамин D.

Dolzarbli: O'zbekiston sharoitida raxit kasalligining namoyon bo'lishida ota-onalar tomonidan, ayniqsa, qishloq joylarda bolalarga to'g'ri e'tibor qaratilmayotganligi, onalar salomatligi, ayniqsa, go'daklarni parvarishlash darajasining pastligi muhim o'rin tutadi. Shu sababli, adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra [5,9,13], bolalar organizmida qonda kaltsiy va fosfor almashinuvida nomutanosiblik mavjudligi sababli, Respublikada raxitning yuqori qo'zg'aluvchanlik rivojlanishiga moyillik bilan birga kelishining yuqori chastotasi kuzatilmoqda.

Bu, ayniqsa, chaqaloqlarda juda muhimdir, chunki ushbu metabolitning past darajasi spazmofiliya, markaziy va periferik asab tizimining haddan tashqari qo'zg'aluvchanligi, mushaklarning atoniyasi rivojlanishiga moyillik bo'lib, chaqaloqlarning hayot sifatini yomonlashishiga sabab bo'ladi [1,4,10].

Aytish kerakki, rivojlangan mamlakatlarda raxitning oldini olish va davolash uchun D vitamini dozasini aniqlash uchun ko'rsatma jigar metaboliti bo'lgan 25 (OH) D₃ darajasini aniqlash hisoblanadi. Biroq ko'pchilik mualliflar 25 (OH) D₃ va kamroq darajada 1,25 (OH) 2D₃, 24,25 (OH) 2D₃ uchun ko'rsatma yo'riqnoma bo'lib, irq, yosh, mavsum va parhezga qarab o'zgarish deb bilishadi. Bundan tashqari, ularni darajasini aniqlaydigan usullarning xususiyatlariga ham bog'liq deb qaraladi [6,8,12].

Ko'plab yillar davomida yog'li eritmalar yoki baliq yog'i ko'rinishidagi D vitamini preparatlari raxitning oldini olish uchun muvaffaqiyat bilan ishlatilgan [3,7,15]. Biroq, ushbu dori vositalarining dozalash shakllari, ularning o'ziga xos ta'mi va hidi uni yosh bolalarga buyurishda bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqardi [2,4,11], bu esa, afsuski, ko'pincha ota-onalar tomonidan shifokorlarning tavsiyalariga rioya qilmaslikka olib keldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda pediatriyada raxitning oldini olish zarurati va uni amalga oshirish usullari haqida bir nechta qarama-qarshi fikrlar mavjud. Shubhasiz, bolalarda raxit bilan kasallanishning kamayishi, shuningdek, D vitamini haqidagi yangi ma'lumotlar, oldini olishni ixtiyoriy deb hisoblaydigan bir qator shifokorlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinmoqda [5,6,14].

Raxitning to'g'ri oldini olish va davolash hozirgi sharoitda o'sayotgan bolada fosfor-kaltsiy almashinuvi buzilishlarini korreksiya qilishda ajralmas qismidir. Shuning uchun raxitni oldini olish va davolash faqat etarli oqsilli oziqlanish sharoitida amalga oshirilishi kerak. O'rtacha va og'ir raxit bilan kasallanib o'tgan bolalar 3 yil davomida dispanser nazorati ostida bo'lishi lozim. Ular har chorakda tekshiruvlardan o'tib turishadi.

Maqsad: raxitda vitamin D ni buyurish va to'g'ri dozalash uchun qonning biokimyoviy ko'rsatkichlarini o'rganish.

Material va metodlar: Kuzatuvimiz ostida 1 yoshgacha bo'lgan 203 nafar bola bo'ldi. Barcha bolalar nisbatdan sog'lom deb hisoblanib, raxitning klinik belgilarini aniqlash uchun umumiy tekshiruvdan o'tkazildi (katta liqildoqning bekilishining kechikishi, raxitik tasbehlar, keng bilaklar, mushaklarning kuchsizligi, distrofiya, terining rangparligi, ko'p terlash, tishlar chiqishining kechikishi, psixomotor rivojlanish). Barcha bolalarda qon zardobida 25(OH)D darajasi, shuningdek kaltsiy va fosfor darajasi aniqlandi.

Olingan natijalarni muhikamasi: Umumiy tekshirilganlardan 130 nafar bolada raxit tashxislandi, 73 nafar bolada nerv tizimining perinatal zararlanishi oqibatlarini kuzatilgan. Yengil raxit 84 (64,6±4,19%) bolalarda qayd etilgan bo'lsa, 53 nafarida (40,7±4,30%) raxit o'tkir kechgan, 31 nafarida esa (23,8±3,73%) – o'tkir osti kechishi aniqlandi. Bolalarda qo'rquv, bezovtalik, asabiylashish, uyqu buzilishi, ishtaxasizlik tez-tez qayd etilgan. Shu bilan birga, bolalarda terining vazomotor qo'zg'aluvchanligi bor edi, bu qizil dermografizm, ko'p terlash, ayniqsa boshning sochli

qismi sohasi ko'rinishida namoyon bo'ldi. Kasallikning o'tkir kechishi bo'lgan bolalarda osteomalyasiyaning engil belgilari aniqlandi, bu bosh suyagi suyaklarining, liqildoq chegaralarining oson chukishi kabilar bilan namoyon bo'ldi.

Tekshirilgan bolalarning 46 tasida ($35,3 \pm 4,19\%$) raxitning o'rta og'ir darajasi, shulardan 25 tasida ($19,2 \pm 3,45\%$) o'tkir, 21 tasida esa ($16,1 \pm 3,22\%$) raxitning o'tkir osti kechishi aniqlandi. Bolalarda yuqoridagi belgilar bilan birga kraneotabes, ensaning yassilanishi, boshning assimetriyasi va braxisefaliya qayd etildi. Kasallikning o'tkir osti kechishi bo'lgan ba'zi bolalarda osteoid giperplaziya belgilari raxitik tasbehlar, tovuq ko'krak va mushaklarning gipotoniyasi shaklida belgilar namoyon bo'lgan edi. Raxit bilan og'rigan 26 ta (20%) bolalarda gipokalsemiya bilan birgalikda atsidoz tufayli spazmofiliya belgilari mavjud edi. Ulardan 19 (73%) bolalarda qon zardobida 25(OH)D3 ning past darajasi aniqlandi.

Raxit bilan og'rigan bolalarning qon zardobida 25(OH)D3 darajasini aniqlash tekshirilganlarning 112 tasida (86,1%) past darajani, 18 tasida (13,8%) normal miqdorini ko'rsatdi. NTPZ bilan og'rigan 50 ta bola (68,4%) da esa 25 (OH) D ning darajasi past ekanligi aniqlandi, 23 tasida (31,5%) esa bu kursatgich normal darajada edi. Engil darajadagi raxit bilan og'rigan bolalarning qon zardobida 25(OH)D3 ning o'rtacha qiymati $15,23 \pm 1,32$ nmol/l, o'rtacha darajada - $18,75 \pm 2,76$ nmol/l ni tashkil etdi. Yengil darajadagi raxitda kaltsiy va fosfor darajasi mos ravishda $2,13 \pm 0,03$ va $0,96 \pm 0,02$ mmol/l, o'rtacha og'irlikdagi raxitda mos ravishda $1,73 \pm 0,02$ va $0,77 \pm 0,02$ mmol/l ni tashkil qildi. Raxit va NTPZ bilan kasallangan bolalarda qon zardobida 25(OH)D3, kaltsiy va fosfor miqdori $17,4 \pm 4,24$ nmol/l, $1,96 \pm 0,05$ va $0,88 \pm 0,03$ mmol/l ni tashkil etdi. Bolalarda qondagi Ca va P ning normal darajasi (mos ravishda $2,48 \pm 0,07$ va $1,11 \pm 0,40$ mmol/l) aniqlangan shuning uchun ular qo'shimcha kaltsiy preparatlarini qabul qilmasdan faqat D vitamini olishdi.

Olingan ma'lumotlar D vitaminining individual terapevtik dozasini tanlash uchun laboratoriya parametrlarini majburiy hisobga olgan holda raxitni davolash taktikasini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Yengil darajadagi raxiti bor bolalarda qon zardobida 25(OH)D3 darajasining pasayishi ($15,23 \pm 1,32$ nmol/l), kaltsiy va fosforning normal darajasida (mos ravishda $2,48 \pm 0,07$ va $1,11 \pm 0,40$ mmol/l), D vitamini 25(OH)D normallashtirilgunga qadar 1-1,5 oy davomida kuniga 2000 TB dozada buyurildi. Shundan so'ng esa bolalar D vitaminining profilaktik dozasiga o'tkazildi - haftasiga 4000 TB.

Tekshirilgan bolalardan o'rtacha og'irlikdagi raxit kuzatilgan, qon zardobida 25(OH)D3 ($18,75 \pm 2,76$ nmol/l), kaltsiy va fosfor (mos ravishda $1,73 \pm 0,02$ va $0,77 \pm 0,02$ mmol/l) miqdori pasayganlarga terapevtik doza kuniga 4000 TB ni tashkil qildi. Davolash kursi 25(OH)D normallashtirilgunga qadar 30-45 kuni tashkil etdi, so'ngra bolalar D vitaminining profilaktik dozasiga o'tkazildi - haftasiga 4000 TB. Kasallikning kaltsipenik shakllarda bolalar davolanishning butun kursi davomida qo'shimcha ravishda kaltsiy preparatlarini oldilar.

NTPZ bilan raxit birgalikda kechgan bolalarda, qon zardobida 25(OH)D ($17,4 \pm 4,24$ nmol/l), kaltsiy va fosfor (mos ravishda $1,96 \pm 0,05$ va $0,88 \pm 0,03$ mmol/l) ning kamayganida, kunlik doza klinik belgilar (ko'p terlash, bezovtalik, uyqu va ishtahaning buzilishi) yo'qolguncha va biokimyoviy ko'rsatkichlar normallashtirilgunga qadar 1-1,5 oy davomida D vitamini 8000 TB / kungacha oshirildi.

Raxit bilan og'rigan bolalarga terapevtik chora-tadbirlar kompleksida umumiy massaj va terapevtik mashqlar xam qo'llanilgan.

Har tamonlama kompleks davolash barcha raxit kuzatilgan bolalarda yaxshi terapevtik natijaga erishishga imkon berdi. Davolash natijasida, 10-12-kunga kelib, salomatlik holati yaxshilandi, ishtaha oshdi, katta liqildoq qirralarining chukishi kamaydi, vegetativ nerv tizimining funktsiyalari tiklandi. Mushaklar tonusi va motor funktsiyalarini tiklash sekinroq davom etdi, ijobiy dinamika faqat 2 haftaning oxirida kuzatildi.

Davolash davrida raxit bilan og'rigan bolalarning qon zardobida 25(OH)D3, kaltsiy va fosfor darajasi 6,46 ga oshdi; mos ravishda 1,5 va 1,7 marta. Raxitning engil darajasida 25(OH)D darajasi $105,49 \pm 8,98$ nmol/l ($P < 0,001$), o'rtacha darajasi $124,39 \pm 14,36$ nmol/l, kaltsiy va fosfor darajalari mos ravishda. $2,97 \pm 0,02$ mmol/l ($P < 0,05$) va $1,52 \pm 0,17$ mmol/l ($P < 0,01$) (1-rasm va 2-rasm).

Rasm 1 Davolanishdan oldin va keyin qon zardobida 25(OH)D3 darajasi.

NTPZ bilan birgalikda D vitamini bilan davolangan bolalarda qon zardobidagi 25(OH)D3, kaltsiy va fosfor darajasi ham statistik jihatdan sezilarli darajada oshib, mos ravishda 131,54±21,14 mmol/l, 2,01±0,21 va 1,83±0,13 mmol/ l ga yetdi. Olingan natijalar raxitni davolash uchun tavsiya etilgan sxemaning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

2 Rasm. Davolanishdan oldin va keyin qon zardobidagi Ca va P darajalari.

Shunday qilib, kaltsiy preparatlari va umumiy quvvatlovchi terapiya bilan birgalikda raxit bilan og'irigan bolalar uchun D vitamini preparatlarini individual buyurishning tavsiya etilgan sxemasi davolash samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Shu bilan birga, raxitning klinik belgilarining, uning qoldiq asortlarining, spazmofiliya belgilarining pasayishi va qon zardobida 25 (OH) D3 miqdori ortishi kuzatildi.

Bu esa ushbu o'zgartirilgan raxitni davolash sxemasini respublikaning turli hududlarida keng joriy etish imkonini bermoqda.

Xulosa: Raxit kasalligining yuzaga kelishida D vitamini bilan yetarli darajada ta'minlanmaslik muhim rol o'ynaydi. Kaltsiy va fosfor ta'minotining rolini aniqlash uchun biokimyoviy ko'rsatkichlar tahlili o'tkazildi va D vitamini tanqisligi bilan qondagi Ca va P darajasi o'rtasida bog'liqlik aniqlandi. Shu bilan birga, shuni aytish kerakki, vitaminning faol shakli uning gidroksillangan hosilasi bo'lib, u kaltsiyning ichakdan normal so'rilishini ta'minlaydi.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Алишеровна Р.Н. и соавт. Профилактика рахита в зависимости от уровня 25 (оx) d в сыворотке крови кои у детей 1 года в Узбекистане //Центральноазиатский медико-естествознанный журнал. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 29-33.
2. Коровина Н., Захарова И., Чебуркин А. Лечение рахита препаратами витамина D// Педиатрия.-2000.-№5.-с.78-83
3. Малявская С. И., Кострова Г. Н., Лебедев А. В. УРОВНИ 25 (ОН) D И ПАРАМЕТРЫ УГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА И ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ //Современные вопросы биомедицины. – 2022. – Т. 6. – №. 2 (19). – С. 77-85.
4. Пигарова Е. А. Рахит нашего времени: современная диагностика и лечение //Медицинский совет. – 2020. – №. 18. – С. 14-20.
5. Расулова Н. А. и др. Современные взгляды на изучение факторов риска развития рахита с помощью уровня 25 (он) d в сыворотке крови у детей //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 13 (97). – С. 86-92.
6. Расулова Н. А. Многофакторная оценка нарушений фосфорно-кальциевого обмена в прогнозировании и предупреждении последствий рахита //Автореферат дисс.... канд мед. наук. Ташкент. – 2010. – С. 19.
7. Расулова Н., Расулов А., Ашурова А. Оценка профилактики рахита и определение уровня 25 (он) d 3 в сыворотке крови в условиях Узбекистана //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 86-88.
8. Расулова Н. А. Клиническая значимость факторов риска развития рахита у детей //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 34. – №. 7. – С. 567-571.
9. Расулова Н. А., Шарипов Р. Х., Расулов А. С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 25 (ОН) D В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НА ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ //НЕДЕЛЯ НАУКИ–2019. – 2019. – С. 444-445.
10. Хлебовец Н. И. Клиника и диагностика рахита у детей в современных условиях //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2011. – №. 3 (35). – С. 51-54.
11. Царегородцева А.В. Современные взгляды на проблему рахита у детей// Педиатрия.М.-2007.- №6.- с.102-106
12. Alisherovna R. N., Sobirovich R. A., Nozirovna D. S. Determination of the Level of 25 (oh) d in Blood Serum to Identify Risk Factors for the Development of Rickets in Uzbekistan //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 05. – С. 70-73.
13. Alisherovna R. N. et al. Criteria for studying the risk factors for rickets and its effect on the level of 25 (OH) D in blood serum in children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 2150-2153.
14. Deniz Gungor, Ilke Biger, Rob Rodrigues Pereira, Alisher S.Rasulov e.a. Prevalence of vitamin D deficiency in Samarkand, Uzbekistan // J of Nutritional 2008; 000 (000): 1-9
15. Güngör D. et al. Prevalence of vitamin D deficiency in Samarkand, Uzbekistan //Journal of Nutritional & Environmental Medicine. – 2008. – Т. 17. – №. 4. – С. 223-231.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000